

DIREITOS HUMANOS: ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À QUESTÃO SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.19894397

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

Esta pesquisa, de caráter descritivo e bibliográfico, buscou analisar a relação entre Direitos Humanos e a questão social, compreendendo suas interconexões no contexto histórico e contemporâneo. Inicialmente, investigou-se o conceito de questão social, entendida como expressão das desigualdades produzidas pelo desenvolvimento do capitalismo, bem como suas manifestações atuais, como pobreza, exclusão e precarização das condições de vida. A partir dessa análise, foram examinadas as principais estratégias de enfrentamento da questão social, entre as quais se destacam os Direitos Humanos como instrumento relevante de mediação e proteção social. No desenvolvimento do estudo, evidenciou-se que a historicidade das relações sociais deve ser considerada em sua totalidade, o que implica reconhecer que a trajetória jurídica dos Direitos Humanos não pode ser dissociada de sua construção social e política. Nesse sentido, realizou-se uma síntese cronológica do reconhecimento dos Direitos Humanos, passando por marcos históricos como as Revoluções Americana e Francesa, até culminar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Os resultados indicam que os Direitos Humanos são fruto de intensas lutas sociais ao longo da história. Embora, em determinados contextos, possam ser apropriados como instrumentos de manutenção da ordem capitalista, também se configuram como importantes mecanismos de enfrentamento da questão social. Conclui-se que seu fortalecimento contribui para a consolidação dos direitos sociais, sendo o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos fundamental para sua promoção e defesa.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Questão Social. Direitos Sociais. Enfrentamento.

ABSTRACT

This descriptive and bibliographic research aimed to analyze the relationship between Human Rights and the social question, understanding their interconnections in both historical and contemporary contexts. Initially, the concept of the social question was examined, understood as an expression of inequalities produced by the development of capitalism, as well as its current manifestations, such as poverty, exclusion, and the precariousness of living conditions. Based on this analysis, the main strategies for addressing the social question were explored, among which Human Rights stand out

as a relevant instrument of mediation and social protection. Throughout the study, it became evident that the historicity of social relations must be considered in its entirety, implying that the legal trajectory of Human Rights cannot be separated from their social and political construction. In this regard, a chronological synthesis of the recognition of Human Rights was carried out, including key historical milestones such as the American and French Revolutions, culminating in the Universal Declaration of Human Rights of 1948. The results indicate that Human Rights are the outcome of intense social struggles throughout history. Although, in certain contexts, they may be appropriated as instruments for maintaining the capitalist order, they also constitute important mechanisms for addressing the social question. It is concluded that strengthening Human Rights contributes to the consolidation of social rights, and that the International Human Rights Protection System plays a fundamental role in their promotion and defense.

Keywords: Human Rights; Social Question; Social Rights; Confrontation.

1. Introdução

Os Direitos Humanos “constituem-se em um conjunto de direitos que são inerentes aos seres humanos” (TEREZO, 2011). Esses direitos são concebidos de forma a incluir reivindicações morais e políticas que, no consenso contemporâneo, todo o ser humano tem ou deve ter perante a sociedade ou governo.

Para Bobbio direitos do homem são:

Aqueles que pertencem, ou deveria pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado. São aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da civilização. (BOBBIO, 1992, p. 36).

As características dos Direitos Humanos são a historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, universalidade e limitabilidade.

A luta pela garantia dos Direitos Humanos é um processo sócio histórico. Cançado Trindade (2002) ao tratar de sua história social afirma que não há como empreender uma investigação com certa segurança se não viajar ao momento em que esta história teve início e, a partir de lá, acompanhar suas evoluções.

Por onde, então começar a história dos Direitos Humanos? (...) Podemos optar por uma história social – melhor dizendo, um método de estudo que procure compreender como e por quais motivos reais ou dissimulados, as diversas forças sociais interferiram no sentido de impulsionar, retardar ou modificar o desenvolvimento e a efetividade prática dos direitos humanos nas sociedades (...) (CANÇADO TRINDADE, 2002, p.16).

Também partilha deste entendimento De Lima Trindade (2002) que trata dos Direitos Humanos como “uma conquista do ser humano pela sua liberdade e dignidade”. E aponta que o reconhecimento destes direitos foi um processo libertário.

E o mesmo Autor também pergunta:

Por onde começar uma história dos Direitos Humanos? Isso depende do ponto de vista que se adote. (...) Podemos começar por uma história social – melhor dizendo, por um método de estudo que procure compreender como, e por quais motivos reais ou dissimulados, as diversas forças sociais interferiram, em cada momento, no sentido de impulsionar, retardar ou, de algum modo, modificar o desenvolvimento e a efetividade prática dos direitos humanos na sociedade. (De Lima Trindade, 2002, p. 16)

Realizar uma conexão entre os direitos humanos e as suas condições históricas e sociais induz à integração dos aspectos econômicos, políticos e sociais que deram início ao seu reconhecimento legal. Nesta perspectiva, relacionar Direitos Humanos e questão social torna-se imprescindível para compreender a lógica da trajetória do reconhecimento internacional dos Direitos Humanos, eis que as expressões da questão social requisitaram uma atitude dos Estados a fim de garantir, de forma expressa e legal a dignidade da pessoa humana em todos os aspectos da vida.

Assim, quando é utilizado o aspecto social para abordar a trajetória dos Direitos Humanos, haverá a compreensão da realidade social que fundamentou o reconhecimento de direitos. O que permitirá verificar que o Direitos Humanos é uma conquista social.

Esta análise, deverá seguir as orientações de Behring (2009) de que é preciso examinar com cautela e precisão teórica as saídas propostas, num tempo de profunda nebulosidade teórico-política, ou seja, “quanto mais se dilaceram as condições de existência, maior é o apelo à valorização dos direitos”.

2. Questão Social na contemporaneidade

Iamamoto (2001) conta que a expressão “questão social” apareceu por volta de 1830, tratada sob o ângulo do poder e vista como uma ameaça que a luta de classes representava à ordem instituída. Começou a ser empregada maciçamente com a separação positivista entre o econômico e o social, o que possibilitou dissociar questões econômicas das questões sociais (NETTO, 2001).

Netto (2001) ainda acrescenta que o surgimento da Questão Social ocorreu com a industrialização, no século XVIII, com a Revolução Industrial e sua principal característica era o pauperismo. Este era um fenômeno novo, sem precedentes, registrado pela primeira vez na história da seguinte forma: “o crescimento da pobreza ocorre na razão direta do aumento da capacidade de produzir riqueza”.

Mas o fundamental é compreender que a questão social possui uma dupla e indissociável dimensão, qual seja, a relação entre a produção dos bens materiais e a forma econômico-social em que é realizada. É necessário compreender a forma social da riqueza (Iamamoto, 2001).

No mesmo sentido, Behring (2009), quando aborda a questão social e direitos, lembra que a “configuração da desigualdade social no capitalismo e as respostas engendradas pelos sujeitos a elas, se expressa na realidade de forma multifacetada como questão social”. Para a Autora, na perspectiva de Marx e Engels, “a questão social é a expressão das contradições inerentes ao capitalismo”. Para Netto (2001) questão social é a expressão das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas na dinâmica contraditória das relações sociais.

Quando Iamamoto (2001) analisa a questão social verifica que esta é indissociável das configurações assumidas pelo trabalho e a identifica como expressão ampliada das desigualdades sociais. Para a Autora, “a questão social é indissociável do processo de acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras”.

Netto (2001) tratou das “Cinco Notas a propósito da Questão Social”, na terceira nota apresenta a abordagem de Marx a respeito da questão social, o que ocorreu no primeiro capítulo do Livro “O Capital”, onde Marx explicou a razão teórica da causalidade da questão social. E o Autor conta que somente depois de uma análise mais profunda que Marx pôde identificar a questão social e um complexo problemático irreduzível da manifestação do pauperismo revelando, mais tarde, a anatomia da questão social, concluindo que a questão social é constitutiva do desenvolvimento do capital, está fundamentada relação capital/trabalho. Portanto, a questão social está diretamente ligada à sociabilidade erguida sob o comando do capital.

Netto (2001) também aborda tema muito discutido na contemporaneidade, qual seja, a “nova questão social”: o Autor descreve os ensinamentos de Pierre Rosanvallon, quem aponta que com as transformações contemporâneas que surgiram a partir de 1970, como o crescimento do desemprego e o aparecimento de novas

formas de pobreza, nos remetem às antigas categorias de exploração. “O surgimento de uma nova questão social é traduzido pela inadaptação dos métodos antigos de gestão social”.

Montaño (2012) ao tratar da “nova questão social” diz que não há novidade na questão social da atualidade, pois os seus fundamentos permanecem inalterados: a exploração do trabalho pelo capital. O Autor considera que o que pode ser observado como uma novidade são apenas formas e dimensões que a questão social assume.

Segundo Pereira (2003 p. 119):

Os graves desafios atuais são produtos da mesma contradição entre capital e trabalho, que gerou a questão social no século XIX, mas que, contemporaneamente, assumiram enormes proporções e não foram suficientemente problematizados.

A discussão acerca da nova questão social é vasta e densa, mas não é objeto desta pesquisa, motivo pelo qual seguir-se-á adiante.

A partir desta perspectiva, pode-se compreender que a questão social emite expressões inerentes ao capitalismo contemporâneo e que as estratégias de seu enfrentamento são articuladas pelas classes sociais e pelo Estado. E aí sim pode haver o reconhecimento de que as expressões da questão social se efetivam como violação aos direitos.

3. Direitos Humanos como estratégias de enfrentamento da Questão Social

Quando se analisa a questão social e o trabalho no capitalismo é necessário trazer à lume a historicidade das relações sociais que se configuram num determinado momento histórico. Iamamoto (2001) chama a atenção para a compreensão e identificação de estratégias de enfrentamento à questão social, na defesa dos direitos humanos e sociais.

Neste cenário, Ianni (1989) trata do descompasso entre as conquistas sociais e as econômicas. Dois aspectos entre os quais estão as lutas pelas conquistas de direitos e pela construção de uma sociedade mais justa. Por isso, afirma-se que a questão social está na base dos movimentos sociais da sociedade.

Diante destes aspectos apresentados pelos Autores acima citados, podemos verificar que foram estes movimentos sociais que motivaram o início da trajetória jurídica dos Direitos Humanos: houveram lutas empreendidas, foram identificadas

novas formas de opressão, houve a possibilidade de identificação de incorporação crítica de valores e princípios éticos na luta política, foram apresentadas inúmeras formas de violações à dignidade da pessoa humana. E estes movimentos possibilitaram a proposição do Pacto o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Behring (2009) chama atenção para o fato de que tudo isso aconteceu no espaço-tempo de efervescência pela ruptura com os referenciais críticos à ordem burguesa e não possibilitaram aos sujeitos coletivos do trabalho que se tornassem capazes de empreender as relações entre violação de direitos e sociabilidade vigente. Para a Autora, a realização destes direitos reforçou a estratégia mistificadora da exploração capitalista e de formas de opressão.

Mesmo assim, a luta pelos direitos é necessária. E ela se inicia com a identificação da dignidade da pessoa humana, o que pode permitir a criação e a ampliação de espaços democráticos de decisões. E esta luta social pelos Direitos Humanos deve continuar mesmo havendo consciência de que estes direitos podem estar sendo movidos sob a regência do capital. Mesmo havendo a consciência de que o reconhecimento da dignidade como um direito não superará a desigualdade social e nem as formas de opressão. Mas o reconhecimento e a implementação dos Direitos Humanos significam a participação e a luta constante da sociedade pelo reconhecimento legal da dignidade de cada pessoa humana em sua individualidade.

Neste sentido, assevera Barroco (2008):

A configuração moderna dos DH representa um grande avanço no processo de desenvolvimento do gênero humano, pois ao retirar os DH do campo da transcendência, os coloca no patamar da práxis, ou seja, das ações humanas conscientes dirigidas à emancipação. Ao adotar os princípios e valores da racionalidade, da liberdade, da universalidade, da ética, da justiça e da política, incorpora conquistas que não pertencem exclusivamente à burguesia: são parte da riqueza humana produzida pelo gênero humano ao longo de seu desenvolvimento histórico, desde a antiguidade. (Barroco, 2008, p. 03)

Iamamoto (2001) quando aborda o tema das estratégias de enfrentamento da questão social chama atenção para a “necessidade de se promover uma permanente articulação política no âmbito da sociedade civil organizada para definir propostas e estratégias comuns no campo democrático”. A Autora afirma que este é um projeto que deve contemplar: “ações voltadas ao fortalecimento dos sujeitos coletivos, dos direitos sociais e a necessidade de organização para a sua defesa”.

Mais adiante, nesta pesquisa, será possível verificar que o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais promove a organização para defesa destes direitos, tendo como função judicializar os Direitos Humanos.

Para que, nesta relação entre Direitos Humanos e Questão Social, não se desenvolva a ilusão jurídica apresentada por Mèzaros se faz necessário demonstrar que os Direitos Humanos, da forma como estão delineados hoje é o resultado de um “processo total da vida e das realidades institucionais do desenvolvimento social-dinâmico, dos quais as determinações volitivas dos indivíduos são parte integrante”.

Diante do que foi desenvolvido alhures, é necessário realizar uma análise sócio histórica dos Direitos Humanos como forma de demonstrar (entre outras conclusões) que:

1. O reconhecimento legal destes direitos é uma estratégia para o enfrentamento da questão social;
2. Fortalece os sujeitos coletivos e os Direitos Sociais;
3. O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos proporciona a defesa destes direitos.

4. A trajetória sócio histórica dos Direitos Humanos

O ponto de partida desta investigação é a primeira afirmação dos Direitos Humanos que ocorreu no século XVIII, com as revoluções Francesa e Americana, as quais inauguraram a época da perspectiva dos governados. Assiste-se à substituição da ênfase na noção de dever dos súditos pela promoção da noção de direitos do cidadão. O poder do governante passa a ter limites (LAFER, 1995).

Já no plano internacional, foi necessário ocorrer a Segunda Guerra Mundial para que a organização internacional (futura ONU – Organização das Nações Unidas) percebesse a necessidade de apoiar em normas internacionais os ideais dos Direitos Humanos. Bhering (2009) assevera que, no âmbito do pensamento crítico, a preocupação mais direta com a luta pela realização dos direitos ocorreu a partir do termino da Segunda Guerra Mundial.

Entre os líderes democráticos, verificou-se que os direitos humanos não mais poderiam constituir matéria de domínio exclusivo dos Estados. Percebeu-se a necessidade de algum tipo de controle internacional para conter o mal ativo e passivo prevalentes no mundo (PIOVESAN, 2006). “Se a Segunda Guerra significou a ruptura

com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução” (TEREZO, 2011). Isto devido aos horrores do nazi-fascismo, do stalinismo, e das ditaduras militares da América Latina (BHERING, 2009).

Portanto, o final da Segunda Guerra Mundial marcou o início da internacionalização dos Direitos Humanos, quando, através de das lutas sociais, surgem os Direitos de toda a humanidade. Bhering (2009) conta que foi neste período que movimentos sociais e diferentes sujeitos coletivos passaram a defender e consolidar a cultura da defesa dos direitos.

Diante do novo quadro mundial, movimentos populares começaram a demandar mudanças sociais, viabilizadas com o aparecimento dos Direitos dos Povos, Direitos de toda a Humanidade, os quais buscavam não só a proteção do ser humano em sua individualidade, mas de toda a sociedade, a partir da conjugação de esforços do Estado, dos indivíduos e de todos os setores da sociedade. (TEREZO, 2011, p. 14)

Portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Direitos, hoje chamados humanos vieram à tona e se reproduziram mundialmente.

4.1 - Internacionalização dos Direitos Humanos

Para Terezo (2011), diante das necessidades desta sociedade, a internacionalização dos Direitos Humanos tornou-se uma resposta aos horrores da guerra nazista. Esta sociedade constituiu organismos que buscavam valores universais e que apresentasse instrumentos capazes de efetivar a aplicabilidade dos direitos humanos.

Verifica-se que a sociedade se posicionava e por meio de expressões da questão social, as necessidades sociais passaram a ter espaço nas discussões internacionais.

E, é neste cenário internacional que os Direitos Humanos se consolidaram na Carta das Nações Unidas, de 1945, quando surgiu o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos com a Organização das Nações Unidas - ONU. Esta Carta previa tão somente um rol de Direitos Humanos e sequer exigia a sua observância pelos membros.

No mesmo ano, na Conferência de São Francisco, o Presidente Truman prometeu a criação de uma *Bill of Rights*. Diante disso, a Assembleia Geral das

Nações Unidas constituiu o Terceiro Comitê de Assuntos Sociais, Humanos e Culturais, o que resultou na criação do Conselho Econômico e Social – ECOSOC o qual criou a Comissão de Direitos Humanos - CDH, encarregada de elaborar um instrumento internacional para os Direitos Humanos.

A esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, foi presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Ela coordenava os trabalhos com o auxílio do governo britânico e diversos especialistas canadenses.

A Comissão dividiu os trabalhos em três etapas. A primeira seria a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH. A segunda seria a elaboração de um documento juridicamente mais vinculante que a Declaração. E, por fim, a formulação de mecanismos exigibilidade e de judicialidade dos direitos previstos nos instrumentos internacionais. O que demonstra a preocupação em tornar possível a defesa dos Direitos Humanos por todas as pessoas.

4.2 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH

Terezo (2011) descreve ainda que, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU. De acordo com o que então Presidente Americano Franklin Roosevelt já sustentava, a Declaração, em seu preâmbulo, anunciou as quatro liberdades, quais sejam: liberdade de palavra, de crença, liberdade de viver a salvo do temor e da necessidade.

Netto (2001), observa que em 1948, ocorreu a passagem em nível histórico universal do proletariado da classe em si a classe para si. Chama a atenção para o fato de que os trabalhadores ascenderam no seu processo de luta, consciência política de que a questão social está necessariamente colada à sociedade burguesa: somente o desaparecimento desta conduz ao desaparecimento da outra.

Uma das características relevantes da DUDH é a de conciliar diferentes filosofias a partir dos países que constituíam a ONU – Organização das Nações Unidas. O que iniciou uma era de legislação internacional. E, já no primeiro capítulo identifica-se a influência da Revolução Francesa, onde se anuncia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

Para Bobbio (1992, p. 30) esta Declaração representa “a única prova da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido”.

Trata-se de um marco legal na fase de internacionalização dos Direitos Humanos por tornar-se um instrumento universal, pois determina que incumbe ao Estado colocar à disposição os meios materiais para implementar condições para o efetivo exercício destes direitos.

Para Piovesan (2003), a Declaração Universal de 1948 apresenta uma nova concepção de direitos humanos, tendo em vista que ressalta a universalidade e a indivisibilidade destes direitos.

Universalidade por que a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, sendo a dignidade da pessoa humana o fundamento dos direitos humanos. Indivisibilidade por que, ineditamente, o catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais.” (PIOVESAN, 2003, p. 37)

Assim, os Direitos Humanos não se restringem apenas ao que diz respeito ao humano, mas apoia-se também nas ações realizadas pelo homem como os sociais, econômicos e culturais.

No mesmo sentido Barroco (2008) afirma que a Declaração de 1948 incorporou direitos sociais, econômicos aos direitos civis e políticos, o que foi fruto das lutas do movimento operário dos séculos XIX e XX, objetivadas na Revolução Russa.

Para Cançado Trindade (2009, p. 16), a “Declaração Universal de 1948 desenvolveu-se em um período relativamente curto, em um dos poucos lampejos de lucidez no decorrer do século passado”.

4.3 - Os Pactos Internacionais - A Judicialização dos Direitos Humanos

Importante destacar que a DUDH – Declaração Universal de Direitos Humanos não possuía força jurídica vinculante e obrigatória, havendo a necessidade de criar mecanismos para tornar os direitos previstos eficazes. Iniciou-se o processo de judicialização dos Direitos Humanos (TEREZO, 2011).

Surgiram assim, em 1966, os Pactos Internacionais sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC e sobre Direitos Civis e Políticos - PIDCP.

Os Pactos são instrumentos internacionais vinculantes, estabelecem obrigações legais para os Estados que os reconhecerem e deixam de lado a intervenção gradativa. E caracterizam o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos que passa a surgir oficialmente com os instrumentos promulgados pela Organização das Nações Unidas – ONU.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos diz respeito às liberdades: pessoal, de pensamento, de religião, de reunião e econômica. Também à constituição do Estado democrático, fundado na representatividade, proporcionando aos seus cidadãos liberdades positivas, que são os direitos eleitorais e a liberdade de associação partidária.

Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais demonstra a importância da implementação dos Direitos Humanos. Obriga o Estado a intervir para reduzir as desigualdades sociais e garantir o desenvolvimento do bem-estar da sociedade.

Barroco (2008) conta que “o Estado do Bem-Estar Social contribuiu para a obtenção destes direitos sociais e econômicos aos trabalhadores, ampliando a presença do Estado e dos serviços públicos de saúde, educação, habitação, trabalho, previdência, etc.”

Uma vez realizada a adesão ao Pacto, o Estado-parte se compromete a observar seus dispositivos. E, a violação das obrigações previstas em textos internacionais implica em violação ao Direitos Internacional Público.

Observa-se, portanto que a criação de ambos os pactos demonstra a preocupação da ONU em tornar possível a defesa dos Direitos Humanos. Somente a Declaração Universal dos Direitos Humanos não era suficiente para implementar e cobrar dos Estados parte a implementação observação destes direitos. Com a criação dos Pactos e a adesão de muitos países ocorre o fortalecimento dos sujeitos sociais, dos direitos sociais e aparecem formas de defesa efetiva dos Direitos Humanos, conforme asseverou lamamoto (2001).

São considerados Estado-parte do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 167 países e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 160. Isto do total de 192 Estados-parte da ONU – Organização das Nações Unidas.

Destaca-se que o Brasil é signatários de ambos os Pactos, o que ocorreu em 1992 (PIOVESAN, 2006).

4.4 – Evolução dos Direitos Humanos

Quando se trata da evolução dos Direitos Humanos, doutrinadores preferem dividi-los em gerações que se completam. Piovesan (2003) explica que a origem do termo “Gerações de Direitos Humanos” versa de 1979, na França, com Karel Vasak quando ministrava aulas sobre as fases de normatização dos Direitos Humanos.

A Primeira Geração diz respeito aos direitos de liberdade. São os direitos individuais e políticos. Todos os direitos assegurados pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A Segunda Geração abrange os direitos culturais, sociais e econômicos. São direitos que advêm da Igualdade. São assegurados pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Já a Terceira Geração trata dos direitos de solidariedade e de fraternidade. Por exemplo, o direito a paz, ao meio ambiente e a comunicação (BONAVIDES, 2010).

Bobbio (1992) acompanhado por outros doutrinadores defende o surgimento da Quarta Geração dos Direitos Humanos, que abrange o direito à democracia, ao pluralismo, à informação e à normatização do patrimônio genético. E Bonavides (2010) ainda apresenta a Quinta Geração dos Direitos Humanos, que são os direitos advindos da paz.

4.5 - Instrumentos Jurídicos Internacionais de proteção aos Direitos Humanos: possibilidade de efetiva defesa

O Direito Internacional dos Direitos Humanos começou a se desenvolver a partir da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Quando surge o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos e o Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, o qual pretende internacionalizar os Direitos Humanos no plano regional, principalmente na Europa, América e África. Estes sistemas compõem o universo instrumental de proteção aos Direitos Humanos no mundo. Em sendo assim, os instrumentos jurídicos internacionais de proteção aos Direitos Humanos são divididos em Sistema Global, Sistema Americano de Direitos Humanos, Sistema Europeu de Direitos Humanos e Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2014).

A base legal do Sistema Global que se encontra na Carta das Nações Unidas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e nos dois Pactos: Pacto de

Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1.966. O órgão judiciário deste sistema é a Corte Internacional de Justiça (CANÇADO TRINDADE, 2002).

O Sistema Americano de Direitos Humanos fundamenta-se na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1.969, o qual passou a vigorar apenas em 1.978 e no Protocolo de San Salvador. O órgão judiciário deste sistema é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual conta com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão responsável pela tentativa de conciliação e admissibilidade dos processos, antes de serem apreciados pela Corte. O Sistema Europeu de Direitos Humanos baseia-se na Convenção Salvaguarda de Direitos do Homem, de 1.950 e seu órgão judiciário é a Corte Europeia de Direitos Humanos (ATIQUE, 2009).

O Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos fundamenta-se na Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos de 1.981 e no Protocolo de Ouagadougou e seu órgão judiciário é a Corte Africana de Direitos Humanos e, da mesma forma como ocorre no Sistema Americano, também conta com uma Comissão que verifica a admissibilidade processual: Comissão Africana de Direitos Humanos (ATIQUE, 2009).

Como se observa, são vários os instrumentos de proteção dos direitos humanos, concentrados nas mais variadas regiões do mundo. Porém, todos os referidos instrumentos “têm encontrado uma fonte comum de inspiração na Declaração Universal de 1948” (CANÇADO TRINDADE, 2009).

5 – Direitos Humanos no Brasil

No Brasil, a luta pelos Direitos Humanos iniciou-se paralelamente à luta contra a ditadura militar, que se instaurou com o Golpe Militar contra o governo de João Goulart, em 1964. E a efetivação desta batalha em favor dos Direitos Humanos ocorreu na década de 70, por meio dos movimentos sociais que se confrontavam com o governo militar. Estes movimentos buscavam melhores condições de vida, trabalho, salário, moradia, alimentação, saúde e democratização da sociedade (COIMBRA, 2014).

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, simbolizou a ruptura com o regime autoritário. É o marco jurídico da democracia e da institucionalização

dos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2003). Foi quando o país passou a incorporar Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Tanto é que o Brasil se tornou signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional dos Direitos Cíveis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais em 1992.

5.1 – Direitos Fundamentais na Constituição Federal Brasileira de 1988

O Título II da Constituição Federal Brasileira de 1988 é dedicado aos Direitos e Garantias Fundamentais. Está dividido em 5 capítulos. Utilizando o critério de seu conteúdo Silva (2004) classifica os Direitos Fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 1988 da seguinte maneira: Direitos Individuais - art. 5º; Direitos à Nacionalidade – art. 12; Direitos Políticos – art. 14 ao art. 17; Direitos Sociais – art. 6º e art. 193; Direitos Coletivos – art. 5º; Direitos Solidários – art. 3º e art. 225.

Importante ressaltar que a Constituição Federal Brasileira preferiu fixar os Direitos Fundamentais antes mesmo da Organização do Estado, realçando a importância destes Direitos na nova ordem democrática que vem instituir. Possuem natureza jurídica de norma positiva constitucional e têm como objetivo a liberdade, a igualdade e a dignidade do cidadão.

5.2 – O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

A Constituição Federal Brasileira de 1988, trouxe como Princípio orientador das relações internacionais o Primado da Prevalência dos Direitos Humanos. De acordo com este Princípio, a Dignidade da Pessoa Humana foi elevado ao *status* de Princípio Fundamental pela Constituição Brasileira em seu artigo 1º.

Desta forma, a Dignidade da Pessoa Humana passa a ser núcleo básico e informador de todo o sistema constitucional, ou seja, serve de parâmetro para interpretação de todo o sistema constitucional brasileiro (PIOVESAN, 2014).

5.3 – Tratados no Direito Brasileiro

Tratado é um “ato solene celebrado entre dois ou mais Estados soberanos, visando interesses de cada contratante como pessoa jurídica de direito público internacional” (ACQUAVIVA, 2011).

A Constituição Federal de 1988, traz de forma expressa a interação do direito brasileiro com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, artigo 5º, parágrafo 2º.

Verifica-se que os direitos enunciados em Tratados Internacionais em que o Brasil seja signatário possuem *status* constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Em sendo assim, a Carta Magna Brasileira dá aos direitos internacionais a força de norma constitucional. E, a consequência disso é a garantia de sua aplicabilidade imediata.

Desta forma, a primeira vez em que o Brasil ratificou algum tratado foi em 1989, com a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis Desumanos e Degradantes.

Portanto, os Tratados que versam sobre Direitos Humanos em que o Brasil se tornou signatário são normas constitucionais. Hierarquicamente, isto significa dizer que estão acima de todas as normas infraconstitucionais existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Considerações Finais

Verificou-se que a luta pelos Direitos Humanos é um processo sócio histórico, que contribuiu para denunciar a reprodução ampliada das desigualdades sociais e conseqüentemente ampliar o reconhecimento e a universalização de direitos. A consequência destes dois fatores é a implementação de políticas públicas que considerem o déficit dos direitos sociais.

Realizando a conexão entre a questão social e os Direitos Humanos na contemporaneidade pode-se verificar que a concepção contemporânea de Direitos Humanos possui como valores essenciais a integralidade, a universalidade e a indivisibilidade.

É certo que existem muitos discursos acerca do conceito e do surgimento dos Direitos Humanos, mas o que se convencionou a chamar de concepção contemporânea de Direitos Humanos incorpora a noção de que Direitos Humanos são construções sócio históricas que decorrem de lutas sociais.

Neste contexto, Bobbio afirma que Direitos Humanos são frutos de tensões e contradições que movimentam as relações sociais. Sendo fruto de lutas que se ampliam e retrocedem, esgarçam e sofrem violações no curso da história.

Para Montaño (2012), só as lutas de classes e a mudança na correlação de forças sociais poderão reverter o processo histórico confirmando e ampliando direitos trabalhistas, políticos, sociais.

Portanto, a luta pelos Direitos Humanos e sua efetivação são conquistas de lutas sociais. Os Direitos Humanos garantem a observação da dignidade da pessoa humana refletida no controle da exploração, em melhores salários, em condições dignas de trabalho, nos direitos trabalhistas, na igualdade de gênero e de raça.

Direitos Humanos passa longe de ser a solução para a questão social, mas é uma estratégia de enfrentamento observada e garantida pelo Estado, além de ser fundamental para a efetivação da vida com liberdade e para a valorização da diversidade humana.

Conforme se pôde verificar com o exposto alhures, a história dos Direitos Humanos é uma história de lutas populares específicas progressistas que se inter cruzam com outros tipos de lutas: anticapitalistas, revolucionárias, de libertação nacional, e que tem por unidade a defesa da liberdade, da emancipação política e humana (BARROCO, 2008).

Nesta dinâmica de desenvolvimento sócio histórico dos Direitos Humanos verificou-se que, no desenrolar da história, há sim estratégias capitalistas. Mas há também evidências fortes de que os Direitos Humanos são uma construção histórica eivada de lutas sociais.

Ademais, a concepção contemporânea dos Direitos Humanos nos mostra que “é na dinâmica tensa da vida social que se ancoram e a possibilidade de defender, efetivar e aprofundar os preceitos democráticos e os direitos de cidadania.” (IAMAMOTO, 2001).

Referências

AGUINSKY, Beatriz Gershenson, and Jane Cruz PRATES. "Editorial. Direitos Humanos e Questão Social." *Textos & Contextos. Porto Alegre* 10.1 (2011): 01-04

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Dicionário Jurídico Acquaviva**, 2011.

ATIQUE, Henry; NEME, Eliana Franco. **O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: O SISTEMA EUROPEU E O SISTEMA AMERICANO**. *Novos Estudos Jurídicos*, v. 13, n. 1, p. 95-106, 2009

BARROCO, Maria Lucia Silva. **"O significado sócio-histórico dos Direitos Humanos e o Serviço Social."** *Palestra da Conferência Mundial de Serviço Social da Federação Internacional de Trabalho. Salvador, BA. 2008.*

BEHRING, Elaine Rossetti, and Silvana Mara Moraes dos SANTOS. **"Questão social e direitos."** *CFESS/ABEPSS. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília. CFESS/ABEPSS (2009): 267-283.*

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos.** Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional.** 25ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Disponível em: [ttp://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408](http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408) > Acesso em 24/09/2014.

CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. **O Legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua trajetória ao longo das seis décadas (1948-2008).** Brasília, 2002.

COIMBRA, Cecília Maria Bouças, Eduardo Passos, and Regina Benevides de BARROS. **"Direitos humanos no Brasil e o grupo Tortura Nunca Mais/RJ."** *Rio de Janeiro: UFF—Universidade Federal Fluminense (2002).*

DE LIMA TRINDADE, José Damião. **História social dos direitos humanos.** Editora Peirópolis, 2002.

IAMAMOTO, Marilda Villela. **"A questão social no capitalismo."** *Revista Temporalis 3 (2001): 09-32.*

IANNI, Octávio. **"A questão social."** *Ciência & Trópico 17.2 (1989).*

LAFER, Celso. **"A ONU e os direitos humanos."** *Estudos avançados 9.25 (1995): 169-185.*

MÉSZÁROS, István. **Marxismo e direitos humanos.** In: *Filosofia, ideologia e ciência social: ensaios de negação e afirmação.* São Paulo: Ensaio, 1993.

MONTAÑO, Carlos. **"Pobreza, "questão social" e seu enfrentamento."** *Serviço Social & Sociedade 110 (2012): 207-287.*

NETTO, José Paulo. **"Cinco notas a propósito da "questão social"."** *Revista temporalis 3.1 (2001): 12-24.*

PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. **"Perspectivas teóricas sobre a questão social no Serviço Social."** *Temporalis—Porto Alegre: Abepss, Ano IV 7 (2003).*

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos Globais, Justiça Internacional e o Brasil. (2006)** Disponível em: http://www.escolamp.org.br/ARQUIVOS/15_07.pdf > Acesso em 09/10/2014.

_____, Flávia. **"Sistema Interamericano de Direitos Humanos: impacto transformador, diálogos jurisdicionais e os desafios da reforma."** *Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global* 3.1 (2014): 76-101.

_____. **Temas de direitos humanos.** São Paulo: Max Limonad, 2003.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo.** São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

TEREZO, Cristina Figueiredo. **"A atuação do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos na defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais."** (2011).

TRINDADE, José Damião de Lima. **História Social dos Direitos Humanos.** São Paulo: Peirópolis, 2002.